

ISSN: 3060-4613

MAKTABGACHA
VA MAKTAB
TA'LIMI VAZIRLIGI

O'zbekiston
Milliy Pedagogika
Universiteti

No6(4)
2026

- 13.00.00 Pedagogika fanlari
- 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
- 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
- 13.00.03 Maxsus pedagogika
- 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
- 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
- 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
- 13.00.07 Ta'limda menejment
- 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
- 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
- 07.00.00 Tarix fanlari
- 19.00.00 Psixologiya fanlari
- 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
- 02.00.00 Kimyo fanlari
- 03.00.00 Biologiya fanlari
- 09.00.00 Falsafa fanlari
- 10.00.00 Filologiya fanlari
- 11.00.00 Geografiya fanlari

M

AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogika, psixologiya fanlariga ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 474 sahifa,
12-iyun, 2026-yil.

BOSH MUHARRIR:

Karimova E'zoza Gapijranovna – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Qirg'izboyev A.K. – Tarix fanlari doktori, professor
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Woogyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Mizayeva F. O. – Pedagogika fanlari doktori, dotsent
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
Abdullayeva N. Sh. – Pedagogika fanlari doktori (DSc), professor
Doniyorov S. M. – “Yangi O'zbekiston” va “Pravda Vostoka” gazetalari tahririyati DM bosh muharriri, O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan jurnalist, filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)
Shomurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F. O. – pedagogika fanlari doktori (DSc), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Saifnazarov I. – falsafa fanlari doktori, professor
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori
Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Panjiyev M. A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari
Xudayberganov N. A. – Xorazm Ma'mun akademiyasi Tabiiy fanlar bo'limining katta ilmiy xodimi, biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Vaxobov Anvar Abdusattor o'g'li – Pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori, dotsent

Muassis: “Tadbirkor va ishbilarmon” MChJ

Hamkorlarimiz: O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi, O'zbekiston milliy pedagogika universiteti

EDITOR-IN-CHIEF:

Karimova E'zoza Gapirzhanovna – Minister of Perschool and School Education of the Republic of Uzbekistan

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician

Shoumarov G. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician

Qirg'izboyev A. K. – Doctor of Historical Sciences, Professor

Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor

Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)

Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)

Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)

Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)

Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)

Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)

Mizayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor

Abdullayeva N. Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences (DSc), Professor

Doniyorov S. M. – Editor-in-Chief of the DM Editorial Office of the newspapers “Yangi O'zbekiston” and “Pravda Vostoka”, Honored Journalist of the Republic of Uzbekistan, Doctor of Philosophy (PhD) in Philology, Associate Professor

Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)

Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor

Mirzayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences (DSc), Associate Professor

Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service

Saifnazarov I. – Doctor of philosophy, professor

Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)

Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor

Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics

Ashurov R. R. – Doctor of Philosophy (PhD) in Psychology, Associate Professor

Panjiyev M. A. – First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region

Khudaiberganov N. A. – Senior Researcher of the Department of Natural Sciences of the Khorezm Mamun

Academy, Doctor of Philosophy (PhD) in Biological Sciences

Vakhobov Anvar Abdusattor oglu – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences, Associate Professor

“Maktabgacha va maktab ta'limi” jurnali O'zbekiston Respublikasi Oliy attestatsiya komissiyasining quyidagi qarorlariga asosan pedagogika va psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD) hamda fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning dissertatsiyalaridagi asosiy ilmiy natijalarni chop etish uchun milliy ilmiy nashrlar ro'yxatiga kiritilgan:

Pedagogika fanlari bo'yicha: OAK Kengashi tavsiyasi (26.08.2024-y., №11-05-4381/01) asosida:

- Ekspert kengashi (29.10.2024-y., №10)
- Rayosat qarori (31.10.2024-y., №363/5)

Psixologiya fanlari bo'yicha: Toshkent davlat pedagogika universiteti murojaatiga asosan OAK tavsiyasi (24.04.2025-y., №11-05-2566/01):

- Ekspert kengashi (25.05.2025-y., №10)
- Rayosat qarori (08.05.2025-y., №370/5)

“Maktabgacha va maktab ta'limi”
jurnali

26.09.2023-yildan

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan **№C-5669363**
reyestr raqami tartibi bo'yicha
ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: **№136361**

MUNDARIJA

Maktab o'quvchilarining musiqiy tafakkurini rivojlantirishning pedagogik shart-sharoitlari	10
<i>Abilov Muslim Normuxammadovich</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarini milliy qadriyatlar ruhida tarbiyalashning pedagogik ahamiyati.....	14
<i>Bolqiyev Axmad</i>	
Jamiyat muhitida radikalizmning oldini olishga qaratilgan uzluksiz profilaktika tizimini yaratish	17
<i>Axmedova Iroda Shaxitbekovna</i>	
Inklyuziv ta'lim va gospital pedagogikani rivojlantirishda pedagogning tashkilotchilik madaniyati: nazariy va amaliy aspektlar	22
<i>Djabborov Ma'sud Bahriddinovich, Arolova Zarina Lochin qizi</i>	
Developing Sociolinguistic Competence in Intensive Teaching of Foreign Languages to Adults	28
<i>G. R. Tolibova</i>	
Языковая выразительность и художественный мир сказки "Муха-Цокотуха"	31
<i>Garifullina Alsu Robert qizi</i>	
Boshlang'ich sinflarda nasriy asarlarni o'qitish	35
<i>Ibodullayeva Madina Muzaffar qizi</i>	
Nutq kamchiligiga ega bo'lgan bolalarda nutq faoliyatining yuzaga kelish xususiyatlari	38
<i>Ibroximova Fotimaxon Qobiljon qizi</i>	
Rezervga bo'shatilgan harbiy xizmatchilarni fuqarolik hayotiga ijtimoiy-psixologik reintegratsiyasining nazariy-metodologik tahlili (CTP dasturi misolida).....	42
<i>Ikmatullayev G'ayrat Zokirovich</i>	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining o'quv motivatsiyasini innovatsion pedagogik texnologiyalar asosida rivojlantirish yo'llari	47
<i>Islamova Fotima Shamsiddinovna, Ismoilova Mohinur Faxriddin qizi</i>	
Raqamli ta'lim muhitida milliy o'quv dasturini amaliyotga joriy etishning asosiy tamoyillari	52
<i>Mamanazar Djumayev</i>	
Turli vazn toifalaridagi dzyudochilarning texnik-taktik tayyorgarligini takomillashtirish	61
<i>I. B. Matmuratova</i>	
Maktabgacha ta'limda xalqaro monitoring va baholash dasturlarining o'rni	65
<i>Mutalova Dilnoza Abdurashidovna</i>	
Raqamli texnologiyalar orqali o'quvchilarning intellektuallik koeffitsientini rivojlantirish va zamonaviy ko'nikmalarini shakllantirish	69
<i>Normamatova Sevinch Asror qizi</i>	
Ona tilidan o'quvchilarning pragmatik kompetensiyasining rivojlanganlik darajasini aniqlash mezonlari.....	73
<i>Oloqova O'g'iljon Mamanazarovna</i>	
Oliy ta'limda adaptiv raqamli ta'lim texnologiyalari asosida o'quv jarayoni samaradorligini oshirish modeli ...	77
<i>Quchqarova Dilnovoz Shaymaxammad qizi</i>	
Bo'lajak tarbiyachilarning kasbiy kompetensiyalarini autentik videomateriallar asosida rivojlantirish metodikasi	81
<i>Qurbonova Shalola Ilhomiddinovna</i>	
Jadid ma'rifatparvarlari pedagogik merosini tadqiq etishning zamonaviy ijtimoiy-pedagogik ahamiyati	84
<i>Raxmatova Dilbar Anvar qizi</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarining funksional savodxonligini xalqaro baholash dasturlari asosida rivojlantirish	88
<i>Shavqiddin Burxonov</i>	
Development of Students' Artistic Taste and Aesthetic Education as a Pedagogical Problem.....	91
<i>Temirov Murodjon Anvarovich</i>	
O'smirlarda huquqiy madaniyatni shakllantirishda ma'naviy-ma'rifiy faoliyatning pedagogik imkoniyatlari...	95
<i>Umarov Qobiljon</i>	

Ta'lim va tarbiya tizimida falsafiy yondashuvning pedagogik asoslari	98
Umurov Sharif Rajabovich	
Boshlang'ich sinf ona tili darslarida so'z turkumlariga oid mashg'ulotlar ustida ishlash	102
Voxidova Muqaddas Rasuljon qizi	
Методические основы развития критического мышления обучающихся при изучении информационных технологий в условиях использования искусственного интеллекта	106
Панжиева Назокат Норматомовна	
Динамика морфологической системы современного русского языка в условиях цифровизации	111
Тураева Дилфуза Даминовна	
Zamonaviy pedagogik texnologiyalar va ularning ta'lim samaradorligiga ta'siri	116
Abdug'aniyeva Saodat Shuhrat qizi	
Blended Learning Pedagogy in University EFL Writing Courses: Effects on Linguistic Accuracy and Learner Autonomy	120
Inomidinova Dildorxon Ikramovna	
O'smirlik davrida psixologik rivojlanishning muhim jihatlari va uning determinantlari.....	125
M. S. Usmonova	
The Relationship Between Grammar Knowledge and Writing Proficiency in EFL Learners	130
Tahirova Shaxribonu	
Особенности интерпретации юридических терминов в медиатекстах.....	139
Хамидова Нигора Тулкуновна	
Sportchilarning ijtimoiy moslashuvda murabbiy shaxsining roli	142
Akbarova Maloxatoyimposhsha Saidto'ra qizi	
Raqamli asrda yoshlarning media savodxonligi: ingliz tili og'zaki nutq ko'nikmalarini rivojlantirishda vlog yuritishning o'rni.....	146
Akramova Yulduz Farxadovna, To'rayeva Maftuna Ravshanovna	
Naqshbandiya ta'limotida psixospiroital paradigmalarning mohiyati	151
Ashurova Gulru	
Raqamli ta'lim muhitida talabalarining hamkorlikdagi o'quv faoliyatini monitoring qilish mexanizmlari.....	154
Bekmuratov Qadirbergen Quwanishbaevich	
Oliy ta'lim muassasasi talabalarining kasbiy-ijodiy qobiliyatlarini takomillashtirish.....	158
Hotamov Lochinbek Uktam o'g'li	
Improving Speaking Skills Through Authentic Videos Abstract	162
Imamaliyeva Gulnoza Ulug'bekovna	
Bo'lajak o'qituvchilarning kommunikativ kompetensiyalarini rivojlantirish metodikasi (pedagogik ritorika fani misolida).....	168
Ismoilov Muhammadkarim Miraxmat o'g'li	
Boshlang'ich ta'limda kommunikativ universal o'quv faoliyatlarini rivojlantirishning texnologik asoslari (2-sinf rus tili darslari misolida)	170
Jabborova Muslima Toxirovna	
Pedagogik amaliyot jarayonida talabalarining kasbiy kompetensiyasini shakllantirishning innovatsion mexanizmlari	175
Karimova Barno Ergashevna	
Raqamli ta'lim muhitida milliy o'quv dasturini amaliyotga joriy etishning asosiy tamoyillari	178
Mamanazar Djumayev	
Raqamli transformatsiya sharoitida ta'lim jarayoniga sun'iy intellekt texnologiyalarini joriy etishning pedagogik-didaktik asoslari	187
Maxmudova Gulchiroy G'anisherovna	
Regbi mashg'ulotlari jarayonida talabalarining tezkor-kuch sifatlarini rivojlantirishning differensial metodikasi	191
Nematov Bahodirbek Baxtiyor o'g'li	
Oila muhitida siblinglararo munosabatlarda psixologik manipulyatsiyaning namoyon bo'lish xususiyatlari...	195
Nishanova Zulfizar Yashin qizi	

Bo'lajak boshlang'ich ta'lim o'qituvchilarini tayyorlashning hozirgi holati hamda innovatsion ta'lim texnologiyalari va tpack yondashuvi asosida pedagogik shart-sharoitlarni takomillashtirish	199
<i>Nozimabonu Tojiboyeva</i>	
Agressiv xulqning ijtimoiy-psixologik determinantlari.....	204
<i>O'ktamova Shohida Odilbek qizi</i>	
Sun'iy intellekt vositalaridan foydalanishning pedagogik afzalliklari va xavflari.....	209
<i>Oqil Ochilov Lutfullo o'g'li</i>	
Kichik tadbirkorlik subyektlarining hudud eksport salohiyatini oshirishga ta'sirining ekonometrik-statistik tadqiqi	214
<i>Boymatova Dildora Olim qizi, Toshaliyeva Saodat Toxirovna</i>	
Eshitishida nuqsoni bo'lgan bolalarga tovush yo'nalishini aniqlashtirish metodikasi.....	218
<i>Haydarov Islomjon Hatamjon o'g'li</i>	
Bolalar folklori asosida boshlang'ich sinf o'quvchilarining badiiy-ijodiy qobiliyatlarini rivojlantirishning ijtimoiy-pedagogik zaruriyati	222
<i>Jo'raboyeva Mushtariy Jamoldin qizi</i>	
O'zbekistonda maktab ta'limida o'quvchilarning kasbiy salohiyatini aniqlashda sun'iy intellektdan foydalanish	228
<i>Karimova Sarvinoz Hojiqurbonovna</i>	
Aqli zaif bolalarning so'zlashuv nutqiga qo'yiladigan talablar	233
<i>N. S. Mirbabayeva</i>	
Oliy ta'lim muassasasida ta'lim va tarbiya berish metodlari	237
<i>Kamalov Rustam Azizovich</i>	
Bo'lajak logopedlarni tayyorlashda pedagogik mahoratini rivojlantirish xususiyatlari.....	241
<i>Shamsiyeva Sevara Yusupovna</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida ekologik tarbiyani rivojlantirishda loyihaviy ta'lim texnologiyalaridan foydalanish	244
<i>Tangirqulov Elmurod Aliyarovich</i>	
Ta'lim jarayonida sun'iy intellekt va raqamli texnologiyalardan foydalanish	248
<i>Toshtemirova Sarvinoz Obidovna</i>	
Shaxsning ijtimoiy-psixologik yo'naltirilganligi guruhviy jipslikni belgilovchi individual omil sifatida	251
<i>Turayev Nurmuhammad Alibek Fozil o'g'li</i>	
Alohida ta'lim ehtiyojlari bo'lgan bolalar og'zaki va yozma nutqini rivojlantirish (aqliy rivojlanishida nuqsoni bo'lgan bolalar misolida).....	254
<i>G'ofurova Umida O'tkirbek qizi</i>	
The Role of Artificial Intelligence in Creating Interactive Methods in English.....	258
<i>Urozboyeva Mavluda Shukurlo qizi</i>	
Bo'lajak muhandislarda ekologik madaniyatni rivojlantirishning ilmiy-pedagogik asoslari	262
<i>Xalikova Xurshida Abdullayevna</i>	
Suv ekotizimlarida turlar sonining kamayishini eDNA metabarkoding orqali aniqlash va uning oziq-ovqat xavfsizligidagi ahamiyati.....	267
<i>Xalilova Nigora Ixtiyorovna, Izzatilloeva Umida Kamolovna</i>	
Asalarilar sonining kamayishi va global ekologik xavf.....	272
<i>Xalilova Nigora Ixtiyorovna, Sayfulloyeva Dilnura Samandarovna</i>	
Enhancing A2 Learners' English Speaking Skills Through Short Stories With Structured Question-and-Answer Activities.....	276
<i>Xudoyberdiyeva G. Sh.</i>	
Кризис интеллигента и поиск смысла жизни в русской и мировой прозе XX Века: сравнительный анализ романов "Обломов" (И. Гончаров) и "Великий гатсби" (Ф. С. Фицджеральд) ..	280
<i>Аманова А. А., Саттарова М.</i>	
Понятие профессиональной ориентации и ее педагогическая сущность	285
<i>Каримова Наргиза Абдугафуровна</i>	
Talabalarning sun'iy intellektli ta'limiy vositalarni loyihalash kompetentligini shakllantirishning pedagogik shartlari	289
<i>Toxirov Feruz Jamoliddinovich</i>	

Maktab ta'lim tizimida STEAM yondashuvini joriy etishda loyiha boshqaruvining roli va samaradorligi	293
<i>Avalboyeva Mavluda Abdumalikovna</i>	
Raqamli texnologiyalar vositasida bo'lajak o'qituvchilarni kasbiy faoliyatga tayyorlashning innovatsion mexanizmlari	300
<i>Xodjayeva Matlyuba Rustamovna</i>	
Biologiya darslarida interaktiv metodlar orqali o'quvchilarning tanqidiy va kreativ fikrlashini rivojlantirish	304
<i>Hayitov Abdurasul Eshdavlatovich, Anvarjonova Odinxon Xayrullo qizi, Rahimova Fazilat Akrom qizi</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarda innovatsion pedagogik texnologiyalar vositasida tabiiy fanlarga doir bilimlarni shakllantirish	309
<i>Nuriddinova Maysara Ikramovna, Eshonqulova Uralbuvish Fayzullayevna</i>	
Brayl sistemasidagi boshlang'ich sinflarda tabiiy fanlarni o'qitishda interfaol uslublardan foydalanish	312
<i>Nuriddinova Maysara Ikramovna, Jo'raqulova Sharofat Baxtiyorovna</i>	
Метод параллельного переноса при делении угла с недоступной вершиной	315
<i>Эсонов Мунавваржон Мукумжонович</i>	
Raqamli texnologiyalar yordamida geometrik masalalarni yechish	318
<i>Sobirova Dinora Umidjon qizi</i>	
O'zbekistonda raqamli jamiyat sharoitida internetdan foydalanish savodxonligini oshirish muammolari va yechimlari	323
<i>Boboqulova Dildora Xolmamat qizi</i>	
Saida Sherahmad qizi hayoti va faoliyatida jadid ayollar ta'limiy qarashlarining namoyon bo'lishi	326
<i>Ergashova Mehriniso Husniddin qizi</i>	
Formation of Environmental Protection and "Green" Economy Concepts among School-Age Youth	329
<i>Kholmominova Oygul Jumayevna</i>	
Boshlang'ich sinf darslarining samaradorligini oshiruvchi interfaol metodlar va ularning ahamiyati	333
<i>Mavlonova Mohlaroyim Nurmat qizi</i>	
Bo'lajak surdopedagoglarning refleksiv ko'nikmalarini rivojlantirish	338
<i>Raximova Muniraxon Iloxomovna</i>	
XX asrning boshlarida Buxoroda jadidchilik harakati asoschilarining ta'lim-tarbiyaga qo'shgan hissasi	342
<i>Safarova Gulzoda Ismoilovna</i>	
O'smirlarda agressiv holatlar va deviant xulq-atvorning psixologik xususiyatlari	346
<i>Shaymardanova Nargiza Maxmanaxarovna</i>	
Yengil atletika mashg'ulotlarida sportchilarning musobaqaoldi psixologik tayyorgarligini takomillashtirishning pedagogik shart-sharoitlari	349
<i>Yigitaliyev Abubakir Farxodjon o'g'li</i>	
Shaxs rivojlanishida motivlarning ahamiyati: psixologik tahlil	354
<i>Sh. Mirabdullayeva</i>	
Professor-o'qituvchilarning ilmiy-pedagogik salohiyatini xalqaro mezonlar asosida rivojlantirish yo'llari	359
<i>Maxmudov Qudratbek Shavkat o'g'li</i>	
Bo'linishga doir olimpiada masalalarini yechish metodikasi va ularning ilmiy-amaliy tahlili	365
<i>Abdullayev G'ayratjon Mutalipovich</i>	
Ijtimoiy tarmoqlarda anonimlikni vujudga kelish omillari	369
<i>Abdullayeva Dilnoza Qurbonbek qizi</i>	
Tinglovchilarga axloqiy-estetik tarbiya berishda notiqlik madaniyatini shakllantirishning samaradorlik ko'rsatkichlari	374
<i>Abdurazaqov Fazliddin Abdunabiyevich</i>	
Bosma ommaviy axborot vositalarida ommaviy sportni keng targ'ib qilishning pedagogik va ijtimoiy ahamiyati	379
<i>Abdusalomov Doniyor Rustam o'g'li</i>	
Bo'lajak o'qituvchilarni ijtimoiy pedagogik faoliyatga tayyorlash pedagogik muammo sifatida	383
<i>Ali Tursaotov</i>	
Auditoriyadan tashqari mashg'ulotlarning sanogen refleksiyani rivojlantirishga doir pedagogik imkoniyatlari	388
<i>Ismailov Murodulla Kaxramonovich</i>	

Bo'lajak tarbiyachilarning alohida ta'lim ehtiyojlari bo'lgan bolalarda ijtimoiy intellektni rivojlantirishga kasbiy tayyorgarligini shakllantirish	395
Madjitova Sitora Sobit kizi	
Tabiiy fanlarni o'qitishda kompetensiyaviy yondashuv	399
Umbarova Nasiba Xolboy qizi	
Raqamli ta'lim muhitida bo'lajak o'qituvchilarning media va axborot kompetensiyalarini rivojlantirish omillari	402
Ummatov Baxtiyor	
Xorijiy tillarni o'rganishda shaxs nutqining shakllanishida psixolingvistikaning ahamiyati	407
Ahmedov Shavkat Asadilloevich, Ataboyev Navruz Ilhombek o'g'li	
Ta'lim tizimida gender tengligi.....	410
Nazarova Malohat Axmedovna, Sayfiddinova Barno, Axmedova Nasiba	
Ta'lim jarayonida axborot texnologiyalarini qo'llashning mazmun-mohiyati.....	414
Odilova Mahfuza Ochilovna	
Koxlear implantli bolalarni inklyuziv ta'limga tayyorlashda ota-ona va surdopedagog hamkorligini rivojlantirish texnologiyasi.....	418
Rahimova Nargiza Alisherovna	
O'zbek tili darslarida milliy kontentga asoslangan matnlarni tanlash tamoyillari	421
Saparbayeva Indira Shadibekovna	
Autizm sindromi - o'rganilish tarixi va zamonaviy metodikalar tahlili	424
Jo'rayeva Sayyora Axmadjon qizi	
Maktabgacha ta'lim tashkilotida o'quv-tarbiya jarayonini interaktiv metodlar asosida takomillashtirish	428
Sharafutdinova Durдона Akmelevna, Niyazova Umida Shomansurovna	
Tabiat bilan tanishtirishda turli metodlarni qo'llash va tabiat bilan tanishtirishning pedagogik ahamiyati	433
Xalmatov Misiddin Muxammadovich	
Kommunikativ qobiliyat tushunchasining psixologik mazmuni	437
Yuldasheva Mahliyo Bahtiyorovna	
Biotexnologiya fanini o'qitishning zamonaviy psixologik-pedagogik yondashuvlari	443
Moxigul Muydin qizi Burxanova	
Культура речи медицинского работника	447
Рузметова Наргиза Ахмедовна	
Образ города как пространства памяти и идентичности в прозе дины рубиной.....	454
Чернова Татьяна Алексеевна, Назаров Бехруз, Фарходов Диёрбек, Бурибайев Нодир	
Rang konseptlarining lingvomadaniy tabiati va pedagogik ahamiyati: nazariy asoslar	457
Arabova Gulinur Yuzboy qizi	
Rang konseptlarini o'qitishga oid xalqaro tadqiqotlar tahlili: ilmiy bo'shliqlar va metodologik istiqbollar	461
Arabova Gulinur Yuzboy qizi	
Типология трудностей формирования навыков иноязычного говорения в начальной школе.....	466
Огай Мукаддасхон Халваевна	

ТИПОЛОГИЯ ТРУДНОСТЕЙ ФОРМИРОВАНИЯ НАВЫКОВ ИНОЯЗЫЧНОГО ГОВОРЕНИЯ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ

Огай Мукаддасхон Халваевна

Узбекский государственный университет мировых языков
Методист Отдела международного сотрудничества
Самостоятельный соискатель

ORCID ID: 0009-0004-2784-5860

Аннотация: В данной статье представлена авторская типология трудностей формирования навыков устной речи на английском языке у учащихся младшего школьного возраста. На основе анализа классических и современных научных источников выделены четыре основные группы проблем: лингвистические, психофизиологические, технологические и методические. Раскрыта системная взаимосвязь данных трудностей в условиях образовательной среды Узбекистана, а также предложены практические пути их преодоления. Полученные результаты могут быть использованы при совершенствовании методики обучения устной речи в начальной школе.

Ключевые слова: типология трудностей, навыки говорения, начальная школа, мультимедийные приложения, младшие школьники, психологический барьер, цифровая компетентность учителя.

Annotatsiya: Mazkur maqolada kichik maktab yoshidagi o'quvchilarda ingliz tilida gapirish ko'nikmalarini shakllantirishdagi qiyinchiliklarning mualliflik tipologiyasi taklif etilgan. Klassik va zamonaviy ilmiy tadqiqotlar tahlili asosida muammolarning to'rtta asosiy guruhi - lingvistik, psixofiziologik, texnologik va metodik to'siqlar ajratib ko'rsatilgan. O'zbekiston ta'lim muhitida ushbu qiyinchiliklarning o'zaro tizimli bog'liqligi yoritilib, ularni bartaraf etishning amaliy yo'llari tavsiya etilgan. Tadqiqot natijalari boshlang'ich sinflarda og'zaki nutqni o'qitish metodikasini takomillashtirishga xizmat qiladi.

Kalit so'zlar: qiyinchiliklar tipologiyasi, gapirish ko'nikmalari, boshlang'ich ta'lim, multimediali ilovalar, kichik maktab yoshidagi o'quvchilar, psixologik to'siq, o'qituvchining raqamli kompetensiyasi.

Abstract: This article presents an author-developed typology of difficulties in developing English-speaking skills among primary school learners. Based on an analysis of both classical and contemporary research, four major categories of obstacles are identified: linguistic, psychophysiological, technological, and methodological. The study demonstrates the systemic interrelationship of these challenges within the educational environment of Uzbekistan and proposes practical strategies for overcoming them. The findings may contribute to the improvement of speaking instruction methodology in primary education.

Key words: typology of difficulties, speaking skills, primary school, multimedia applications, young learners, psychological barrier, teachers' digital competence.

ВВЕДЕНИЕ

“Стратегией развития Нового Узбекистана на 2022–2026 годы” и Указом Президента Республики Узбекистан о Концепции развития народного образования до 2030 года ^[11, 13] были определены новые требования к иноязычной подготовке подрастающего поколения. Доступность качественного образования становится одним из ключевых условий эффективности проводимых реформ. Однако, как показывает практика преподавания английского языка в начальной школе, формирование навыков иноязычного говорения сталкивается с рядом системных трудностей. Эти трудности носят комплексный характер и не могут быть преодолены посредством отдельных методических изменений. В связи с этим возникает необходимость их глубокого анализа и системной классификации.

Объект исследования - процесс формирования навыков иноязычного говорения у младших школьников.

Предмет исследования - типология трудностей, возникающих в данном процессе.

Цель статьи - на основе анализа классических и современных исследований классифицировать выявленные трудности формирования навыков иноязычного говорения у младших школьников, а также предложить практические пути их преодоления.

Задачи статьи:

1. Провести сравнительный анализ научных подходов к пониманию трудностей формирования иноязычного говорения в период с 1960 по 2025 год.
2. Выявить специфику многоязычного образовательного контекста Узбекистана.
3. Представить усовершенствованную типологию трудностей с практическими примерами их проявления.
4. Разработать рекомендации для учителей английского языка по преодолению выявленных трудностей.

ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ ПО ТЕМЕ

Классификация трудностей формирования устной иноязычной речи имеет давнюю научную традицию. В трудах таких классиков, как Л.С. Выготский, Ж. Пиаже и Дж. Брунер, основное внимание уделялось психологическим аспектам данного процесса. В их исследованиях рассматривались эгоцентрическая речь, стадия конкретных операций и поэтапное формирование умственных действий [5; 20; 11].

У. Вайнрайх и Э. Хауген одними из первых описали проблемы межъязыковой интерференции. Данная проблема до настоящего времени рассматривается как одна из ключевых в условиях билингвального обучения [24].

Со временем в центре внимания исследователей оказались трудности, связанные с развитием речевых умений и недостаточным уровнем стратегической компетенции. Так, Е.И. Пассов, М. Канале и М. Свейн, а позднее В.В. Сафонова, М. Байрам и другие авторы выделяют непонимание реалий страны изучаемого языка как самостоятельную и значимую группу трудностей [16; 7; 22; 6].

Современные исследования 2020-2025 годов существенно расширяют спектр рассматриваемых проблем. Ф. Коплэнд, С. Гартон и А. Бернс в своём исследовании выделили три ключевые трудности: ограниченность учебного времени, недостаточную подготовку учителей к работе с цифровым поколением и острый дефицит речевой практики с использованием аутентичных материалов [11].

В контексте нашей страны данные вопросы приобретают особую актуальность. С. Ианнуцци и соавторы (2024) в рамках программы USAID "Uzbekistan Education for Excellence Program" установили, что 63 % опрошенных учителей английского языка испытывают трудности при работе с цифровыми инструментами - от базовой навигации до интеграции мультимедийных приложений в структуру урока [13].

М. Конка подчёркивает, что традиционная модель взаимодействия "учитель спросил - ученик ответил" создаёт регулярную стрессовую ситуацию, в которой младший школьник предпочитает избегать речевой активности, опасаясь замечаний и низкой оценки за допущенные ошибки [9].

Особого внимания заслуживают исследования, выполненные непосредственно в многоязычном контексте Узбекистана. В ряде научных работ отмечается уникальная особенность образовательной системы республики - функционирование школ с семью языками обучения: узбекским, русским, каракалпакским, таджикским, туркменским, киргизским и казахским [8; 14]. Для большинства учащихся английский язык становится третьим, а в отдельных регионах (например, в Каракалпакстане или многонациональных районах Ферганской долины) - четвёртым языком общения и обучения.

С.Х. Хамроева вводит важное понятие "когнитивного переполнения", указывая, что добавление ещё одной языковой системы предъявляет повышенные требования к когнитивной гибкости ребёнка и требует применения специальных методических решений [17].

Своеобразие авторского подхода

В отличие от существующих типологий, которые чаще всего ограничиваются лингвистическими и психологическими трудностями, в данной работе предлагается принципиально иная структура. Так, нами предложено включение технологических трудностей, связанных с цифровизацией образования и недостаточной подготовкой учителей к работе с мультимедийными приложениями. Наряду с этим, выделены методические трудности, связанные с адаптацией учебно-методического комплекса "Guess What-4" к 68-часовой учебной программе Узбекистана (оригинальная версия рассчитана на 80 часов). В работе показана системная связь всех четырёх групп трудностей - они не существуют изолированно, но образуют замкнутый круг трудностей.

МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

Для решения поставленных задач был использован методологический подход, объединяющий несколько взаимодополняющих методов.

Проведённый сравнительно-сопоставительный анализ позволил выявить эволюцию представлений о трудностях формирования иноязычного говорения. Были сопоставлены классические труды и современные исследования по следующим категориям: психологические, лингвистические, коммуникативные, социокультурные, когнитивные и технологические трудности. Результаты данного сопоставления представлены в таблице 1.

Метод систематизации и синтеза был использован для объединения данных из областей педагогики, возрастной психологии и цифровой дидактики в единую классификационную модель.

Для построения усовершенствованной типологии применялся метод моделирования, позволивший учесть специфику образовательной системы Узбекистана. При разработке модели были приняты во внимание три ключевых фактора: многоязычие, различия в уровне технического оснащения столичных и региональных школ, а также активный этап трансформации системы иноязычного образования.

Статистический анализ был проведён для обработки данных анкетирования учителей английского языка Республики Каракалпакстан, Хорезмской области и города Ташкента. Это позволило не только теоретически выделить основные группы трудностей, но и подтвердить их реальное существование в массовой педагогической практике.

АНАЛИЗ И РЕЗУЛЬТАТЫ

Проведённый анализ зафиксировал существенные изменения в научных подходах к пониманию трудностей формирования иноязычного говорения (таблица 1). Если в классических исследованиях основной акцент делался на коммуникативной тревожности и нехватке языковых средств, то современные работы ориентированы на разработку педагогических и технологических механизмов поддержки обучающихся.

Наиболее значимым сдвигом можно считать переход от модели дефицита к модели развития. Переключение между языками рассматривается сегодня не как проявление речевой неподготовленности, а как продуктивный ресурс многоязычной личности, способствующий более эффективному овладению иностранным языком.

Таблица 1: Сравнительный анализ трудностей формирования навыков говорения в классических и современных исследованиях

Категория трудностей	Классические исследования (1960-2000)	Современные исследования (2020-2025)
Психологические	Эгоцентрическая речь, страх ошибки (Л.Выготский, Ж.Пиаже)	Трансязычие как инструмент снижения тревожности; мотивационно-личностные трудности (Copland, Garton, Makhmudova, Sharipova)
Лингвистические	Интерференция как основная проблема билингвизма (U.Weinreich, E.Haugen)	Мультимедийные ресурсы для преодоления интерференции; детализация фонетических, лексических, грамматических трудностей (Jaspar, Aliyeva, Muminova, Свалова)
Коммуникативные	Несформированность речевых умений; стратегическая компетенция (Пассов, Canale, Swain)	Технологически-ориентированный подход; дескрипторы A1 (Liew, Mistar, Abd Aziz, Piamsai, Wudthayagorn)
Социокультурные	Бикультурный дефицит; непонимание реалий (Сафонова, Canale, Byram)	Интеграция локального контента; учёт культурных предпочтений (Imamova, Guluzade, Shaqirov)
Когнитивные	Стадия конкретных операций; поэтапное формирование умственных действий (Piaget, Гальперин)	Цифровое поколение и особенности переработки информации (Wang, Yang, Buckley, Budzyna)

На основе синтеза классических и современных исследований, а также с учётом специфики образовательного контекста Узбекистана, нами предлагается классификация трудностей, включающая четыре основные группы. Каждая из них имеет свои характерные проявления и предполагает определённые пути преодоления.

Лингвистические трудности

Данная группа трудностей обусловлена объективными различиями между языковыми системами родного и изучаемого языков. В практике преподавания английского языка в Узбекистане эти трудности проявляются особенно ярко. Например, узбекские и русскоязычные школьники часто заменяют английский межзубный звук /θ/ (как в слове three) на /s/ или /t/, произнося "sree" или "tree". Это является классическим примером фонетической интерференции. Лексическая ограниченность связана с особенностями оперативной памяти младшего школьника, объём которой составляет в среднем 5-7 единиц информации одновременно, что затрудняет запоминание новых слов. Грамматические трудности выражаются в переносе моделей родного языка на английский язык, например, в построении вопросительных предложений без вспомогательного глагола ("You like apples?" вместо "Do you like apples?").

Психофизиологические трудности

Возрастные особенности младших школьников, которых в настоящее время принято относить к "цифровому поколению", обуславливают возникновение психофизиологических трудностей. Исследования показывают, что современные дети, с раннего возраста знакомые со смартфонами и планшетами, склонны к клиповому мышлению, то есть к восприятию информации фрагментарно, без установления устойчивых логических связей. Это облегчает усвоение речевых клише, однако затрудняет формирование грамматических представлений и развитие навыков монологического высказывания. Объём кратковременной памяти ограничен 5-7 словами, а произвольное внимание сохраняется, как правило, не более 10-15 минут.

Особого внимания заслуживает психологический барьер: ребёнок боится допустить ошибку, получить негативную оценку или выглядеть смешным в глазах одноклассников. Этот страх способен полностью заблокировать речевую активность даже при хорошем владении языковым материалом. В ходе проведённого нами анкетирования 192 учителей 78 % респондентов назвали психологический барьер одной из трёх наиболее значимых проблем обучения говорению.

Технологические трудности

Массовая цифровизация школ, начавшаяся в 2020 году в связи с пандемией и переходом на дистанционное обучение, выявила целый комплекс технологических трудностей. Исследование С. Ианнуцци (2024) показало, что 63 % учителей испытывают серьёзные затруднения при работе с цифровыми инструментами - от регистрации в образовательных приложениях до интеграции мультимедийных ресурсов в структуру урока ^[13].

Техническое оснащение школ остаётся крайне неравномерным. По данным опроса, проведённого в рамках исследования В.И. Нормуратовой и Ш.А. Базарбаевой, в 58 % школ отсутствуют интерактивные доски либо современное мультимедийное оборудование ^[18]. Кроме того, в Узбекистане недостаточно образовательных платформ для обучения английскому языку в начальной школе, адаптированных к требованиям уровня А1 по шкале CEFR. В результате учителям приходится самостоятельно искать, скачивать и адаптировать учебные материалы, что требует значительных временных затрат и негативно отражается на качестве преподавания английского языка.

Методические трудности

На наш взгляд, данная группа трудностей связана с несоответствием используемых методов обучения особенностям современных младших школьников. Наиболее показательным примером является адаптация учебно-методического комплекса Guess What-4 к учебному плану 4-го класса общеобразовательных школ Узбекистана.

Оригинальная версия УМК рассчитана на 80 академических часов (9 юнитов по 8 уроков и 8 обзорных занятий), тогда как учебным планом предусмотрено лишь 68 часов в год. В целях приведения содержания курса в соответствие с учебным планом несколько уроков в каждом разделе были объединены, а количество обзорных уроков (Review) сокращено вдвое. Это привело к увеличению объёма заданий в рамках одного урока, что, в свою очередь, снижает качество усвоения материала и формирует дефицит времени для развития навыков говорения.

Кроме того, адаптированная версия практически не содержит национально-культурного компонента, что создаёт разрыв между содержанием обучения и жизненным опытом младшего школьника. Следует также отметить, что контроль навыков говорения носит преимущественно формальный характер: из восьми тестовых работ, проводимых в течение учебного года, ни одна не предусматривает оценивания спонтанной неподготовленной речи.

Системный характер трудностей

По нашему мнению, выявленные группы трудностей образуют сложную систему взаимосвязанных факторов, усиливающих влияние друг друга.

Приведём несколько характерных примеров таких взаимосвязей.

1. Лингвистические трудности и психологический барьер: ребёнок, испытывающий фонетические затруднения, стремится избегать речевой активности, что приводит к закреплению ошибок и дальнейшему усилению страха перед говорением.
2. Технологические трудности учителя и методические проблемы: педагог, недостаточно владеющий цифровыми инструментами, не способен эффективно разнообразить урок, а однообразие методов обучения снижает мотивацию учащихся.
3. Психофизиологические особенности и отсутствие дифференцированного подхода: применение одинаковых методов обучения приводит к несоответствию учебной нагрузки индивидуальным возможностям младших школьников - сильные учащиеся теряют интерес к занятиям, а слабые не успевают усваивать материал.
4. Особенности адаптированных УМК и дефицит времени: объединение уроков увеличивает объём учебных заданий, что способствует росту психологического напряжения и снижению интереса к изучаемому предмету.

Преодоление данных трудностей возможно только при условии комплексных изменений в организации образовательного процесса.

На основе проведённого анализа и с учётом успешных практик, описанных в зарубежных исследованиях, нами предлагаются следующие пути решения указанных проблем (таблица 2).

Таблица 2: Система трудностей и возможные пути их решения

Группа трудностей	Возможные пути решения	Ожидаемый результат
Лингвистические	Регулярная фонетическая тренировка с аудио-опорами (песни, рифмовки, имитация диктора); моделирование речевых структур по образцу; использование мультимодальных средств (визуализация звука, жестовое сопровождение)	Повышение фонетической точности речи, снижение числа ошибок, формирование базовых речевых автоматизмов
Психофизиологические	Частая смена видов деятельности (каждые 5–7 минут); внедрение элементов геймификации (баллы, уровни, соревнования); создание эмоционально безопасной среды без публичного исправления ошибок	Рост вовлечённости и учебной мотивации, снижение ситуативной тревожности, увеличение речевой активности (“рабочий шум” на уроке)
Технологические	Системное повышение цифровой грамотности педагогов (тренинги, обмен опытом); использование принципа BYOD (Bring Your Own Device) при нехватке школьного оборудования; применение бесплатных и офлайн приложений	Расширение возможностей для речевой практики, частичная компенсация дефицита естественной языковой среды, индивидуализация обучения
Методические	Перераспределение учебного времени в пользу говорения за счёт сокращения письменных упражнений; интеграция элементов говорения в каждое задание (даже в грамматические и лексические упражнения); переход к формирующему оцениванию с фиксацией прогресса, а не только финального результата	Формирование продуктивной, а не только репродуктивной речи, устойчивый рост мотивации, усиление коммуникативной направленности всего учебного процесса

ЗАКЛЮЧЕНИЕ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Выводы исследования

Типология трудностей формирования навыков иноязычного говорения не является статичной. Проведённый анализ научных работ показал, что классическая “модель дефицита” (акцент на том, чего ребёнок не знает и не умеет) постепенно трансформировалась в ресурсный подход к развитию личности обучающегося. Соответственно, акцент сместился от простой коррекции ошибок к целенаправленному формированию коммуникативной уверенности.

Образовательный контекст Узбекистана обладает рядом уникальных характеристик, которые необходимо учитывать при разработке любой классификации трудностей. Статус английского языка как третьего или четвертого языка, технологический разрыв между городскими, региональными и отдалёнными школами, а также процессы реформирования системы иноязычного образования требуют адаптации международного опыта с учётом специфики национальной образовательной системы.

Предложенная типология включает технологические и методические трудности наряду с традиционно выделяемыми группами. Это отражает реалии эпохи цифровизации и специфику адаптации зарубежных учебно-методических комплексов к местным условиям.

Выявленные трудности носят системный и взаимосвязанный характер. Ни одна из групп трудностей не может быть эффективно преодолена изолированно; требуется комплексное совершенствование всех компонентов образовательного процесса.

Рекомендации для учителей английского языка

1. Активно использовать парную и групповую формы работы с опорой на аудио- и видеоматериалы. Такой подход позволяет увеличить время речевой практики каждого ученика в несколько раз по сравнению с традиционным фронтальным опросом.
2. Не прерывать высказывание ученика для немедленного исправления ошибок. Целесообразно фиксировать ошибки и обсуждать их после завершения высказывания либо в конце урока. Это способствует сохранению мотивации и положительной самооценки младших школьников.
3. Интегрировать в образовательный процесс инструменты, основанные на технологиях искусственного интеллекта (например, Gliglish). Они создают безопасную среду для речевой практики, в которой ребёнок может многократно повторять одну и ту же фразу без страха получить негативную оценку.
4. Включать национально-культурный компонент в содержание учебных заданий. Даже простая замена имени в диалоге, например, с “John” на “Aziz”, повышает личностную значимость материала. Ещё более эффективным является использование фотографий реальных объектов окружающей среды (махалля, базар, чайхана) и известных персоналий (узбекские спортсмены, писатели и другие общественные деятели).
5. Обеспечивать многократное повторение изученного материала не только в рамках урока, но и посредством коротких домашних заданий с аудиозаписью ответов учащихся. У младших школьников хорошо развита механическая память, однако без регулярного повторения усвоенный материал быстро забывается.

Перспективы дальнейших исследований

Проведённое исследование открывает несколько перспективных направлений для дальнейшей научной работы.

Во-первых, необходимо разработать инструменты на основе искусственного интеллекта для формирования навыков англоязычного говорения на уровне А1 с учётом возрастных особенностей младших школьников Узбекистана.

Во-вторых, представляется целесообразным создание мультимедийных образовательных ресурсов с национально-культурным содержанием для начальной школы.

В-третьих, перспективным направлением является адаптация предложенной типологии трудностей для других возрастных категорий обучающихся (дошкольников и учащихся средней школы), а также для других видов речевой деятельности, таких как аудирование, чтение и письмо.

Список использованной литературы:

1. Copland, F., Garton, S., Burns, A. Challenges in teaching English to YL: Global perspectives and local realities // TESOL Quarterly. 2014. Vol. 48(4). P. 738-762.
2. Gilakjani, A.P. The Significant Role of Multimedia in Motivating EFL Learners' Interest // I.J. Modern Education and Computer Science. 2012. No. 4. P. 57-66.
3. Hymes, D. On communicative competence // Sociolinguistics / Ed. by J.B. Pride, J. Holmes. Harmondsworth: Penguin, 1972. P. 269-293.
4. Iannuzi, S. Evaluating the adoption of new instructional materials by English teachers in Uzbekistan // CIES 2024 Presentation. RTI International, 2024.

5. Jaspas, L., Aliyeva, M. Multimedia resources in primary education language teaching // *Modern Education and Technology*. 2023. Vol. 17(1). P. 87-99.
6. Khamroeva, S.H. The challenges in primary schools pupils have during second language acquisition // *Medicine, Pedagogy and Technology*. 2024. Vol. 2(9). P. 105–116.
7. Kuzmina, S., Umarova, L. Cognitive and linguistic development in early foreign language acquisition // *Primary Education Review*. 2021. Vol. 40(3). P. 198-210.
8. Ogay M.Kh. Developing foreign language speaking skills among young learners using a multimedia application. The International Conference “on Psychology, Language and Teaching (ICPLT)” - Dubai, UAE, 2024. - 254-257
9. Piaget, J. *The psychology of intelligence*. London: Routledge, 2018.
10. Saiti, P. Enhancing EFL learners' speaking skills through video-based activities on Edmodo // *Selected Papers on TAAL*. 2022. No. 24. P. 402-417.
11. Vygotsky, L.S. *Mind in society*. Cambridge, MA: Harvard University Press, 1978.
12. Weinreich, U. *Languages in contact: Findings and problems*. New York: Linguistic Circle of New York, 1953.
13. Выготский Л.С. *Собрание сочинений: В 6 т. Т. 4*. М.: Педагогика, 1984.
14. Гальскова Н.Д., Никитенко З.Н. *Теория и практика обучения иностранным языкам в начальной школе*. М.: Просвещение, 2021. 304 с.
15. Джалолов Ж.Ж. *Основы методики преподавания иностранных языков*. 5-е изд. Ташкент: Фан ва технология, 2022. 312 с.
16. Зимняя И.А. *Педагогическая психология*. 4-е изд. М.: Логос, 2020. 448 с.
17. Мухина В.С. *Возрастная психология*. 15-е изд. М.: Академия, 2020. 656 с.
18. Нормуратова В.И., Базарбаева Ш.А. Computer games for teaching vocabulary to young learners // *Интернаука*. 2019. № 24(74).
19. Пассов Е.И. *Коммуникативный метод обучения иноязычному говорению*. М.: Просвещение, 2022. 350 с.
20. Свалова Е.В. Особенности обучения иностранному языку учащихся младших классов // *Педагогическое образование в России*. 2014. № 6. С. 159-162.
21. Таджибаева Д.А. *Формирование иноязычной коммуникативной компетенции у детей младшего школьного возраста (на примере немецкого языка): автореф. дис. ... доктора философии (PhD)*. Ташкент, 2020. 54 с.
22. Тешабаева Д.М. *Цифровые инструменты формирования устно-речевых навыков в начальной школе // Иностранные языки в Узбекистане*. 2024. № 2(41). С. 78-86.
23. Указ Президента Республики Узбекистан № УП-5712 “Концепция развития системы народного образования Республики Узбекистан до 2030 года”. Ташкент, 29.04.2019.
24. Указ Президента Республики Узбекистан “О дополнительных мерах по дальнейшему развитию государственного языка”. Ташкент, 20.10.2025. URL: <https://gov.uz/en/cirns/news/view/94347>

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Mas'ul muharrir: Ramzidin Ashurov

Ingliz tili muharriri: Murod Xoliyorov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2026. №6(4)

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669363 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Yunusobod tumani
19-mavze, 17-uy.